

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PARA A PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NA AMAZÔNIA LEGAL

Luiz Fernando Costa Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - luiz.costa@ufnt.edu.br

Vitória Ferreira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ferrvitoria21@gmail.com

Suzana Serpa da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - suzana.silva@ufnt.edu.br

Maressa Arruda Milhomem - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maressa.milhomem@ufnt.edu.br

Ediana Vasconcelos da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ediana.silva@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A gravidez na adolescência representa um grande desafio para a saúde pública no Brasil, especialmente na região Norte, onde estudos recentes revelam uma prevalência maior desse fenômeno. Assim, pode-se incluir os fatores de risco associados a esse desfecho: baixa escolaridade, idade precoce de namoro, baixas condições socioeconômicas, falta de orientação sexual e ausência de uso de método contraceptivo.

OBJETIVO(S): Relatar a experiência de uma ação de extensão do projeto: “A universidade vai à escola”, em uma escola estadual da Amazônia Legal (AL). **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo acerca da realização de uma ação em uma escola pública de Araguaína-TO, com a participação de aproximadamente 220 alunas do ensino médio, 8º e 9º ano. Inicialmente, foi realizada apresentação sobre o acesso ao ensino superior, anatomia e fisiologia dos sistemas genitais feminino e masculino, exposição do tema gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis (IST's), bem como a abordagem dos principais métodos contraceptivos e de prevenção. Após a exposição, discentes do curso de medicina abriram espaço para perguntas e entrega de folders explicativos sobre o tema. **RESULTADOS:** A ação proporcionou às participantes diversas reflexões, pois foram levadas informações e promovida a conscientização sobre saúde feminina e acesso ao ensino superior. Conhecimento necessário para fortalecer a autonomia das jovens e contribuir com suas escolhas para o futuro. A utilização de materiais visuais, como peças anatômicas em 3D e maquetes, despertou o interesse das participantes e reforçou a compreensão dos conteúdos abordados. Além disso, a distribuição de folders informativos e a interação por meio de sorteios incentivaram a participação e fixação das informações. Nessa perspectiva, é mister pontuar o desconhecimento por parte das alunas acerca dos métodos contraceptivos e IST's, haja vista que, quando questionadas, pouco se obteve respostas sobre a temática, reverberando uma fragilidade das orientações que os estudantes, em geral, recebem nas escolas.

CONCLUSÃO: A experiência relatada reforça a importância da educação em saúde na prevenção da gravidez na adolescência, especialmente em regiões como a Amazônia Legal, onde os índices são elevados. A ação desenvolvida proporcionou informações que, ao longo do processo, possibilitaram a conscientização e promoveram a autonomia das adolescentes. O uso de materiais didáticos e a interação ativa das participantes demonstraram a relevância de abordagens pedagógicas dinâmicas na fixação do conhecimento. Assim, fica evidente a necessidade de ampliar iniciativas semelhantes e fortalecer políticas públicas voltadas à educação em saúde sexual e reprodutiva nas escolas.

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência, Agentes Contraceptivos, Assistência Integral à Saúde da Criança e do Adolescente.

REFERÊNCIAS:

BEZERRA, T. et al. Impactos da gravidez na adolescência no Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e39111528381, 10 abr. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28381>. Acesso em: 20 mar. 2025.

LAY, R. A. A.; FUJIMORI, E.; DUARTE, S. L.; BORGES, V. A. L. Prevalence and correlates of early sexual initiation among Brazilian adolescents. **PLOS ONE**, San Francisco, v. 16, n. 12, p. e0260815, 2021. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260815>. Acesso em: 20 mar. 2025. Disponível em:

MONTEIRO, I. P. et al. Prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes atendidos em ambulatório de planejamento familiar para adolescentes na Amazônia Ocidental. **PLOS ONE**, v. 18, n. 6, p. e0287633, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287633>. Acesso em: 20 mar. 2025.

SILVA, R. et al. Situação da gravidez na adolescência na região Norte do Brasil: uma revisão sistemática. **Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 20, p. e2027–e2027, 2 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/Hygeia64277>. Acesso em: 20 mar. 2025.

SOUSA, M. A. et al. Prevalência de indicadores de saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes brasileiros: análise comparativa da pesquisa nacional de saúde do escolar 2015 e 2019. **REME - Revista Mineira de Enfermagem**, v. 26, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.35699/2316-9389.2022.38392>. Acesso em: 20 mar. 2025.